

Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung

Regensburg

9. bis 12. Oktober 1996

Programm

Die wissenschaftlichen Symposien „Heiligenoffizien des Mittelalters“
und „Neudeutsche Schule“ wurden gefördert von der

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSSTIFTUNG HANS VIELBERTH
und vom
LAABER-VERLAG, LAABER

Die Konzerte wurden ermöglicht durch die Förderung
der folgenden Institutionen:

FÜRSTLICHE BRAUEREI THURN UND TAXIS
KULTURREFERAT DER STADT REGENSBURG
VEREIN DER FREUNDE UND FÖRDERER VON ST. EMMERAM E.V.
VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V.

Die Ausstattung der Kongreßmappen erfolgte durch den

VERLAG HANS SCHNEIDER, TUTZING

Der Druck des Programmheftes wurde ermöglicht
durch eine Spende der

VOLKSBANK REGENSBURG

Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung vom 9. bis 12.10.1996

Programm

Soweit nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen im Zentralen
Hörsaalgebäude der Universität statt.

Mittwoch, 9. Oktober 1996

10.30 bis 13.00 Uhr Sitzung der Arbeitsgruppe Musikerbriefe
H 7

14.00 bis 18.00 Uhr **Fachgruppensitzungen**

14.00 bis 18.00 Uhr Freie musikwissenschaftliche Forschungsinstitute
H 11

14.00 bis 15.00 Uhr Systematische Musikwissenschaft
ZH 8

15.00 bis 16.30 Uhr Kommission Auslandsstudien
ZH 7

15.00 bis 17.00 Uhr Musikinstrumentenkunde
H 14

16.00 bis 18.00 Uhr Frauen- und Geschlechterforschung
H 7

16.00 bis 18.00 Uhr Soziologie und Sozialgeschichte der Musik
H 5

16.00 bis 18.00 Uhr Musikwissenschaft im Studiengang Schulmusik II
ZH 6

16.30 bis 18.00 Uhr Musikwissenschaft im Studiengang Schulmusik I
ZH 8

15.30 Uhr Stadtführung
Treffpunkt Dom
Südportal

18.30 Uhr
Altes Rathaus
Reichssaal
Empfang durch den Oberbürgermeister
der Stadt Regensburg Hans Schaidinger

20.00 Uhr
Basilika St. Emmeram
Historia Sancti Emmerami
Konzert der Schola Hungarica
Leitung: László Dobszay und Janka Szendrei

21.30 Uhr
Augustiner
Neupfarrplatz
Geselliges Beisammensein im Asamsaal der Gaststätte
Augustiner

Donnerstag, 10. Oktober

9.15 bis 12.30 Uhr
H 2
Begrüßung durch den Rektor der Universität Regensburg
Prof. Dr. Helmut Altner

Eröffnung der Tagung durch den Präsidenten der GfM
Prof. Dr. Klaus Hortschansky

Verleihung des Hermann-Abert-Preises
Laudatio: Prof. Dr. Silke Leopold

1. Symposion: Die Neudeutsche Schule

Leitung und Einführung:
Detlef Altenburg
*Die Neudeutsche Schule – eine Fiktion der
Musikgeschichtsschreibung?*

Herbert Schneider (Frankfurt/Main)
Implikationen des Begriffs "Musique de l'avenir"

Christian Berger (Freiburg i. Br.)
Berlioz und die Neudeutsche Schule: Vorbild oder Vehikel?

Rainer Kleinertz (Regensburg)
Zum Begriff "Neudeutsche Schule"

Christian Martin Schmidt (Berlin)
Die Neudeutsche Schule und die Tradition der Wiener Klassik

12.45 Uhr
Mensa
Mittagessen

14.00 bis 15.00 Uhr
H 10
Öffentliche Sitzung der Fachgruppe Freie Forschungsinstitute
Vorstellung des Staatlichen Instituts für Musikforschung
Preußischer Kulturbesitz, Berlin (SIMPK)

15.00 bis 18.00 Uhr
H 2
2. Symposion: Heiligenoffizien des Mittelalters
Leitung und Einführung:
David Hiley
*Aktuelle Probleme der Offizienforschung im Hinblick auf die
Regensburger Offizien des 11. Jahrhunderts*

Franz Fuchs (Regensburg)
Die Regensburger Dionysius-Fälschungen des Jahres 1049

Roman Hankeln (Regensburg)
*Die Antiphonen des Dionysius-Offiziums in Clm 14872
(St. Emmeram, 16. Jh.)*

Andrew Hughes (Toronto)
Choral-Text, -Motivik, -Melodik

18.00 Uhr
Mensa
Abendessen

20.00 Uhr
Auditorium maximum
Symphoniekonzert der Budapester Symphoniker unter
Mitwirkung der Regensburger Domspatzen
Klavier: Csilla Szentpéteri
Leitung: Tamás Vásáry
F. Liszt: Les Préludes, 2. Klavierkonzert, Dante-Symphonie

Freitag, 11. Oktober

- 8.00 bis 9.30 Uhr
Verwaltungsgebäude
Senatssaal, Raum 2.25
- Beiratssitzung
- 9.30 bis 12.30 Uhr
H 3
- Fortsetzung **Symposion 1, Neudeutsche Schule**
Leitung: Klaus Wolfgang Niemöller (Köln)
- Gerhard J. Winkler (Eisenstadt)
Der "bestimmte Ausdruck" – ein Beitrag zur Musikästhetik der Neudeutschen Schule
- Matthias Schäfers (Detmold / Paderborn)
Zur Symphonischen Dichtung im Umkreis Franz Liszts
- Gerd Rienäcker (Berlin)
Wagner und die Neudeutsche Schule
- James Deaville (Hamilton)
Neudeutsche Musikkritik: der Weimarer Kreis
- Walter Werbeck (Detmold / Paderborn)
Erbe oder Verräter? Richard Strauss und die Programmmusik der Neudeutschen Schule
- 9.30 bis 12.30 Uhr
H 22-23
- Freie Referate**, Sektionen 1 - 2
- 13.00 Uhr
Mensa
- Mittagessen
- 14.00 bis 16.00 Uhr
H 22-23, ZH 6
- Freie Referate**, Sektionen 3 - 5
- 16.00 bis 17.30 Uhr
H 3
- Sitzung der Fachgruppe Hochschullehrer
- 14.00 Uhr
ZH 7
- Demonstrationen computergestützter Forschung am SIMPK
- Das Problem der 16³-Besaitung des Berliner Bach-Cembalos. Experimente und Klanganalysen
 - Interaktive Steuerung von Klangsynthese

14.00 Uhr
ZH 8

RISM-Redaktion Frankfurt/Main
• Vorstellung der CD-ROM „Musikhandschriften nach 1600“, Serie A/II

15.30 Uhr
ZH 8

Andrew Hughes
• „The Electronic Office“ – Demonstration computergestützter Offizienforschung

17.15 bis 18.15 Uhr
Minoritenkirche
Dachauplatz

Ecce sacerdos magnus, Offiziumsgesänge zu Ehren mittelalterlicher Heiliger
Konzert des Vokalensembles „cantArte“
Leitung: Hubert Velten

18.30 Uhr
Herzogssaal
Altdorferplatz (am Dom)

Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung

21.00 Uhr
Ratskeller
Altes Rathaus

Geselliges Beisammensein

Samstag, 12. Oktober

9.15 bis 12.30 Uhr
H 3

Fortsetzung **Symposion 2, Heiligenoffizien**
Leitung: Andreas Haug (Erlangen / Nürnberg)
Choralforschung als Musikgeschichte: Zwischenbemerkungen zum Thema des Symposions

Walter Berschin (Heidelberg)
Offiziendichtung vom IX. bis XII. Jahrhundert: Versuch einer literaturgeschichtlichen Orientierung

Keith Falconer (Freiburg i. Br.)
Zum Offizium des hl. Medardus

László Dobszay (Budapest)
Zur Stilistik der Melodien des Emmerams-Offiziums

Janka Szendrei (Budapest)
"In basilica beati Emmerammi ..." – Historia Sanctorum Andreae et Benedicti

**reisser
musik**

**Freiheiten
in der
Gestaltung**

Steingraeber & Söhne

**Individualität und Luxus
Qualität und Professionalität**

**exclusiv bei
reisser musik**

**Regensburg - Haidplatz 1
Tel. 0941/55892**

9.15 bis 12.30 Uhr
H 6

Kulturadäquate Tonsystembildung
Gemeinsames Kolloquium der Fachgruppen
Musikethnologie/Systematische Musikwissenschaft

9.15 bis 12.15 Uhr
H 22-23

Freie Referate, Sektionen 6 - 7

14.00 Uhr
Treffpunkt Dom
Südportal

Stadtführung

14.00 Uhr
Abfahrt Steinerne
Brücke

Donaufahrt zur Walhalla

20.00 Uhr
Neuhaussaal im
Stadttheater
Arnulfplatz

Klavierabend Henri Sigfridsson, Preisträger des
internationalen Liszt-Wettbewerbs Weimar.
Werke von Schubert, Schumann und Liszt

Sonntag, 13. Oktober

9.00 Uhr
Dom St. Peter

Hochamt
Franz Liszt: Missa choralis
Chor der Kirchenmusikschule Regensburg
Leitung: Hubert Velten

11.00 bis 13.00 Uhr
Neuhaussaal im
Stadttheater
Arnulfplatz

Symphoniekonzert des Philharmonischen Orchesters der
Stadt Regensburg
Klavier: Henri Sigfridsson
Leitung: GMD Lior Shambadal (Kaiserslautern)
Werke von Dvorák, Strauss und Tschaikowsky

Freie Referate

Sektion 1

Freitag, 11. Oktober 1996, 9.30 bis 12.30 Uhr, Hörsaal H 22

Leitung: Fritz Reckow

9.30	Petra Bockholdt: <i>conditio – qualitas – proprietas</i> . Über die Bestimmung des Tons in der <i>musica enchiriadis</i>
10.00	Stefan Engels: Die überlieferten Gesänge zum Offizium des hl. Rupert in Salzburger Handschriften
10.30	Franz Körndle: Ein Katharinen-Offizium aus dem 13. Jahrhundert und die Herkunft des St.-Victor-Manuskriptes
11.00	Pause
11.30	Heike Sigrid Lammers: Ein unheiliges Offizium des Mittelalters – die "Spielmesse" aus den Carmina Burana
12.00	Kevin N. Moll: Eine Umwertung des Gattungsbegriffes in den französischen Messensätzen des 14. Jahrhunderts

Sektion 2

Freitag, 11. Oktober 1996, 9.30 bis 12.30 Uhr, Hörsaal H 23

Leitung: Klaus Hortschansky

9.30	Robert Schmitt Scheubel: Der Begriff der Aufklärung in der Musik
10.00	Berthold Over: Arianna travestita. Haydns <i>Ariadne auf Naxos</i> in geistlichem Gewand
10.30	Pause
11.00	Christine Villinger: Zwischen 'Aria a due' und 'Duetto': die 'Aria con pertichini'
11.30	Markus Waldura: Zur Taktlehre von Heinrich Christoph Koch
12.00	

Sektion 3

Freitag, 11. Oktober 1996, 14.00 bis 16.00 Uhr, Hörsaal H 22

Leitung: Wolfram Steinbeck

14.00	Janna Kniازهva: Jacques Samuel Handschin in Rußland: 1886-1920
14.30	Ingo Hoddick: Caecilianismus in Litauen. Juozas Naujalis und der Einfluß der Kirchenmusikschule Regensburg auf die litauische Kirchenmusik
15.00	Hanns Steger: Spuren der Musik Liszts und Wagners im Œuvre von Josef Rheinberger
15.30	Andreas Eichhorn: Paul Bekkers Kritik an Eduard Hanslick

Sektion 4

Freitag, 11. Oktober 1996, 14.00 bis 16.00 Uhr, Hörsaal H 23

Leitung: Silke Leopold

14.00	Hartmuth Kinzler: Komplexe Abbildungen musikalischer Strukturen innerhalb eines Werkes am Beispiel von Beethovens Opus 13
14.30	Annegret Huber: Fanny Hensels <i>Oratorium nach Bildern der Bibel</i> – eine nicht-liturgische Requiemkomposition?
15.00	Martina Homma: Redundanz als Kompositionsprinzip, Vorahnung der Klangfarbenmelodie – oder bloß "schwache" Werke? Gedanken zu scheinbar marginalen Kompositionen aus Schumanns Kammermusik- und Liedschaffen
15.30	Wolfgang Krebs: Zum Verhältnis von musikalischer Syntax und Höhepunktgestaltung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Sektion 5

Freitag, 11. Oktober 1996, 14.00 bis 15.30 Uhr, Hörsaal ZH 6

Leitung: Dietrich Kämper

14.00	Markus Grassl: Überlegungen zur Vor- und Frühgeschichte des Ricercars
14.30	Linda Maria Koldau: Claudio Monteverdi als Kirchenkomponist – eine Revision
15.00	Jürgen Libbert: Übertragungs- und Interpretationsprobleme französischer Gitarrenmusik des 18. Jahrhunderts, insbesondere bei "Merchi"
15.30	

Sektion 6

Samstag, 12. Oktober 1996, 9.15 bis 12.15 Uhr, Hörsaal H 22

Leitung: Arnfried Edler

9.15	Paul Thissen: Zitat und Entlehnung – Aspekte einer begrifflichen Abgrenzung
9.45	Michael Kube: Zwischen Gattung und Autobiographie. Smetanas Streichquartett e-moll <i>Aus meinem Leben</i>
10.15	Peter Tenhaef: Reflexe und Umdeutungen rhetorischer Figuren in Liszts späten Klavierstücken
10.45	Pause
11.15	Friedbert Streller: Felix Draeseke's neudeutsche Sendung. Schlaglichter aus dem Umkreis Liszts
11.45	Rainer Boestfleisch: Die symphonischen Dichtungen von Richard Strauss

Sektion 7

Samstag, 12. Oktober 1996, 9.15 bis 12.15 Uhr, Hörsaal H 23

Leitung: Albrecht Riethmüller

9.15	Sointu Scharenberg: Arnold Schönbergs Gutachten an der Preußischen Akademie der Künste zu Berlin
9.45	Elisabeth Schwind: 'Stehende Musik' als kompositorisches Konzept. Zu Marc Blitzsteins Klaviersonate (1927)
10.15	Pause
10.45	Charlotte Seither: Grundlagen der Streichquartett-Komposition nach 1950
11.15	Edgar Lieber: Der Musikinstrumentenbau in der ehemaligen DDR aus der Sicht der akustischen Forschung
11.45	

Organisatorische Hinweise

Tagungsbüro	im Foyer des Auditorium maximum	
	Öffnungszeiten:	
	Mittwoch	12.00 – 19.00 Uhr
	Donnerstag und Freitag	8.30 – 18.30 Uhr
	Samstag	8.30 – 13.00 Uhr

Das Büro ist zu den angegebenen Zeiten telefonisch zu erreichen unter (0941) 943 2530.

Busverbindungen zwischen Innenstadt und Universität mit den Buslinien 6 (Klinikum) und 11 (Universität/Burgweinting); zwischen Universität und Innenstadt mit den Linien 6 und 11 Richtung „Westbad“ (Fahrplan für Montag bis Freitag in Ihren Tagungsunterlagen; Fahrplan für Samstag im Tagungsbüro).

Parkmöglichkeit auf allen oberirdischen Parkplätzen und in der Tiefgarage (Zufahrt über Albertus-Magnus-Straße) der Universität. Bitte prägen Sie sich Nummer und Farbe des Parkdecks ein! Frauenparkplätze auf Ebene 2 D gelb. Die Tiefgaragen sind geöffnet:

Montag – Freitag	6.30 – 00.30 Uhr
Samstag	6.30 – 17.00 Uhr

Mittag- und Abendessen kann von Mittwoch bis Freitag in der Mensa der Universität eingenommen werden (Es müssen vorab keine Essenmarken gelöst werden; Bezahlung direkt an der Kasse). Für Samstag, den 12. Oktober, sind Tische in der Uni-Pizzeria auf dem Campusgelände reserviert.

Konzerte

St. Emmerams-Offizium (9. Oktober): Mit der Vorbestellung ist das Kontingent der Freikarten erschöpft. Zusätzliche Karten zu DM 40.- und DM 20.- (Mitglieder der GfM, Studierende, Rentner) im Tagungsbüro.

Konzert des Ensembles „cantArte“ (11. Oktober): Mit der Vorbestellung ist das Kontingent der Freikarten erschöpft. Zusätzliche Karten zu DM 20.- und DM 10.- (Mitglieder der GfM, Studierende, Rentner) im Tagungsbüro.

Symphoniekonzert (10. Oktober, Dante-Symphonie): für persönliche Mitglieder der GfM (nicht Institute) DM 35.- (ermäßigte Karten zu DM 20.- nur für Studierende). Karten in begrenzter Zahl sind im Tagungsbüro erhältlich. Weitere Karten (zu DM 72.- bzw. DM 20.- für Studierende) an der Abendkasse.

Klavierabend (12. Oktober): Karten zu DM 28.- (Parkett) und DM 20.- (Galerie), bzw. ermäßigt zu jeweils DM 12.-.

Symphoniekonzert (13. Oktober): Karten in den Preiskategorien: Parkett, DM 29.50 (erm. 15.-), 23.50 (erm. 12.-), 18.50 (erm. 9.50); Galerie, DM 17.50 (erm. 9.-); Stehplatz DM 6.50 (erm. 5.-). Karten können beim Tagungsbüro angefordert werden.

Besichtigungen

Stadtführungen am 9. und 12. Oktober. Eingeschlossen ist die Besichtigung des Schlosses Thurn und Taxis (Unkostenbeitrag ca. DM 10.-/Person).

Ausflugsfahrt zur Walhalla (12. Oktober). Fahrtkosten DM 15.-/Person.

Ausstellungen

anlässlich der Jahrestagung in der Bischöflichen Zentralbibliothek (Petersweg 13) sowie dem Sudetendeutschen Musikinstitut (Ludwig-Thoma-Str. 4). Bitte beachten Sie die gesonderten Informationen in Ihren Tagungsunterlagen.

Während der Jahrestagung veranstaltet das Musikhaus Feuchtinger & Gleichauf im Foyer des Auditorium maximum eine Verkaufsausstellung musikwissenschaftlicher Neuerscheinungen.

Noten und CD

Seit
1891
die
Adresse
für
Musikfreunde
in
Regensburg

Kirchenmusik
Gregorianik
Ostkirche
Klassik
etc.

 feuchtinger
und gleichauf
Niedermünstergasse 2
93047 Regensburg
Tel. 0941/53005 - Fax 54339